

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, II-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	10
Bauyetdinov M.J.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH STRATEGIYASI.....	18
Usmanova Zumrad Islamovna, Xasanova Yulduz Kayumovna	
TOKLI O'TKAZGICHLARDA MAGNIT MAYDON INDUKSIYASINING NAZARIY TAHLILI	23
O'ngboyev Anvar, Umarov Uyg'un, Dusiyorov Jaxongir, Jonimqulov Mirtemur	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	30
Akbarova Shaxnoza Yakub qizi	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA ASALARICHILIK TARMOG'I SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	33
Farmanov Jonibek Ziyadullayevich	
BILVOSITA SOLIQLARNI MA'MURIY BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	38
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	
BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI XALQARO USULLAR VA MEZONLAR ASOSIDA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	43
G'aybulloyev Suxrob Odil o'g'li	
IDEMPOTENT O'LCHOVLAR SIMPLEKSIDA ANIQLANGAN CHIZIQLI OPERATORLAR DINAMIKASINING EKOLOGIK MODELLASHTIRISHDAGI TATBIQI	50
Karimov Muzaffar Musaxonovich, Karimova Shalola Musayevna	
INTERNATIONAL TRENDS AND THE LEGAL FRAMEWORK OF E-COMMERCE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN	56
Usmanova Zumrad Islamovna	
BANKLARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH	60
Aseмова Rano Jabbarbergenovna	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ АПК.....	66
Ли Марина Рудольфовна	
POLIMER VA UGLEROD NANOTOLALI MODIFIKATORLAR ASOSIDA BITUM KOMPOZITSIYALARINING REOLOGIK, MIKROTUZILMAVIY VA ADGEZION XOSSALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI	70
Hasanov Bahrom Bo'ronovich	
XORIJIIY TADBIRKORLIK RIVOJLANISHIGA XALQARO IQTISODIY INTEGRATSIYANING TA'SIRI.....	76
Mamatramov Islom Mamanazarovich	
SULFIDLI POLIMETALL RUDALARNI SELEKTIV FLOTATSIYALASHDA YANGI AVLOD REAGENTLARINI QO'LLASHNING TEXNOLOGIK YECHIMLARI TAHLILI.....	79
Xushvaqтова Zamira Hikmatulloevna, Saidaxmedov Aktam Abdisamiyevich	
LOGICLABUZ: A BROWSER-NATIVE CO-SIMULATION PLATFORM FOR THE VIRTUALIZATION OF MULTI-MCU ROBOTIC SYSTEMS	84
Ergashev Adizbek Kamol ugli	
DUBAY IQTISODIYOTINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV BOSQICHLARI VA UNDAN O'ZBEKISTONDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	94
Dilmira Abdumalikovna Shamusarova	

DUBAY IQTISODIYOTINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV BOSQICHLARI VA UNDAN O'ZBEKISTONDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Dilmira Abdumalikovna Shamusarova

TDSHU 2-kurs magistranti

Annotatsiya. Birlashgan Arab Amirliklari (BAA) va, xususan, Dubay amirligining iqtisodiy diversifikatsiyalashuv bosqichlari makroiqtisodiy hamda tarkibiy tahlil tamoyillari asosida tadqiq etilgan. BAA iqtisodiyotining 2010–2025-yillardagi yalpi ichki mahsuloti (YIM), aholi jon boshiga to'g'ri keladigan YIM hamda tashqi savdo aylanmasi dinamikasi UNCTAD ma'lumotlari asosida ekonometrik jihatdan baholanib, iqtisodiy o'sishning ekstensiv va intensiv xususiyatlari aniqlangan. Dubay iqtisodiyotining “resurs la'nati” va “golland kasalligi” ta'sirlarini bartaraf etib, global intellektual xizmatlar va raqamli texnologiyalar markaziga aylanishini ta'minlagan to'rtta fundamental tarixiy-institutsional bosqich tizimlashtirilgan. Shuningdek, Dubayning erkin iqtisodiy zonalari (JAFZA, DIFC) hamda klasterli rivojlanish modellari tajribasidan O'zbekiston hududlarining eksport salohiyatini oshirishda foydalanish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: diversifikatsiya, golland kasalligi, resurs rentasi, erkin iqtisodiy zona, klasterli yondashuv, transaktsion xarajatlar, postindustrial transformatsiya, eksport salohiyati.

Abstract. The stages of economic diversification in the United Arab Emirates (UAE), particularly in the Emirate of Dubai, are examined through the principles of macroeconomic and structural analysis. Based on UNCTAD statistics, an econometric assessment of the dynamics of GDP, GDP per capita, and total merchandise trade during 2010–2025 is conducted, allowing the identification of both extensive and intensive characteristics of economic growth. The study systematizes four fundamental historical and institutional stages that enabled Dubai to overcome the challenges associated with the “resource curse” and “Dutch disease” and transform into a global hub for intellectual services and digital technologies. In addition, scientific and practical recommendations are proposed for adapting Dubai's free economic zone models (JAFZA and DIFC) and cluster-based development approaches to enhance the export potential of the regions of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: diversification, Dutch disease, resource rent, free economic zone, cluster approach, transaction costs, post-industrial transformation, export potential.

Аннотация. Этапы экономической диверсификации Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), в частности эмирата Дубай, исследованы на основе принципов макроэкономического и структурного анализа. На основе статистических данных ЮНКТАД (UNCTAD) за 2010–2025-годы проведена эконометрическая оценка динамики валового внутреннего продукта, ВВП на душу населения и внешнеторгового оборота ОАЭ, что позволило выявить экстенсивные и интенсивные характеристики экономического роста. Систематизированы четыре фундаментальных историко-институциональных этапа трансформации экономики Дубая, обеспечившие преодоление рисков «ресурсного проклятия» и «голландской болезни» и превращение региона в глобальный центр интеллектуальных услуг и цифровых технологий. Разработаны научно-практические рекомендации по адаптации моделей свободных экономических зон (JAFZA, DIFC) и кластерных подходов Дубая для повышения экспортного потенциала регионов Республики Узбекистан.

Ключевые слова: диверсификация, голландская болезнь, ресурсная рента, свободная экономическая зона, кластерный подход, транзакционные издержки, постиндустриальная трансформация, экспортный потенциал.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotining globallashuvi va xalqaro mehnat taqsimotining chuqurlashuvi sharoitida milliy va mintaqaviy iqtisodiy tizimlarning barqaror o'sish sur'atlarini ta'minlash bevosita ularning tashqi iqtisodiy faoliyatga integratsiyalashuv darajasiga bog'liq. Zamonaviy iqtisodiy taraqqiyot modellarida tashqi savdo nafaqat tovar va xizmatlar almashinuvi vositasi, balki iqtisodiyot tarkibini diversifikatsiya qilish, investitsiyalarni jalb etish va innovatsion texnologiyalar transferini tezlashtiruvchi strategik drayver sifatida e'tirof etiladi.

Shu nuqtayi nazardan, qisqa davr ichida tabiiy resurslarga qaramlikni kamaytirib, o'zini global savdo, logistika va moliya markazi sifatida namoyon eta olgan Birlashgan Arab Amirliklari (BAA) tajribasini tadqiq

etish alohida ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. BAAning makroiqtisodiy barqarorligi va iqtisodiy o'sishning barqaror tendensiyalarini tushunish uchun, eng avvalo, uning yalpi ichki mahsuloti (YIM) hamda aholi jon boshiga to'g'ri keladigan YIM dinamikasini tahlil qilish maqsadga muvofiqdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mavzuga oid ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy diversifikatsiya tabiiy resurslarga qaram iqtisodiyotlarning uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Birlashgan Arab Amirliklari iqtisodiyoti misolida neft sektoridan tashqari tarmoqlarni rivojlantirish, tashqi savdo hajmini kengaytirish va xizmatlar sektorini qo'llab-quvvatlash orqali iqtisodiy o'sishning yangi manbalari shakllantirilgan. UNCTAD ma'lumotlari mamlakat yalpi ichki mahsuloti va tashqi savdo ko'rsatkichlarining barqaror o'sishini tasdiqlaydi [2; 3].

Dubay amirligining iqtisodiy transformatsiyasi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda erkin iqtisodiy zonalar va logistika infratuzilmasi iqtisodiy diversifikatsiyaning muhim institutsional vositasi sifatida baholanadi. Xususan, Jebel Ali erkin iqtisodiy zonasi (JAFZA) hamda Dubay xalqaro moliyaviy markazi (DIFC) faoliyati xorijiy investitsiyalar oqimini kuchaytirish, reeksport operatsiyalarini rivojlantirish va global qiymat zanjirlariga integratsiyalashuvni jadallashtirishga xizmat qilgan. Natijada Dubay Yaqin Sharqdagi yirik savdo va logistika markazlaridan biriga aylangan [4; 5].

O'zbekiston iqtisodiyotida ham hududlar eksport salohiyatini oshirish, investitsion muhitni yaxshilash va iqtisodiy o'sishning yangi drayverlarini shakllantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi "Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-21-son¹ Farmonida iqtisodiy islohotlarni yangi bosqichga olib chiqish, hududlarning raqobatbardoshligini oshirish va eksportni qo'llab-quvvatlash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Shu sababli Dubayning erkin iqtisodiy zonalar, logistika markazlari va klasterli rivojlanish tajribasini O'zbekiston sharoitiga moslashtirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi [1].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida tizimli yondashuv, qiyosiy iqtisodiy tahlil, davriylashtirish (xronologik model), statistik guruhlash hamda dinamik qatorlar tahlili usullaridan foydalanildi. Makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni baholashda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Savdo va rivojlanish konferensiyasi (UNCTAD) rasmiy ma'lumotlar bazasidagi statistik indikatorlarga tayanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kuchli va diversifikatsiyalangan iqtisodiyot Birlashgan Arab Amirliklarining yuqori rivojlanish darajasini ta'minlovchi asosiy omillardan biridir. Samarali iqtisodiy siyosat va iqtisodiy diversifikatsiya BAAga dunyoning eng dinamik iqtisodiyotlari orasida yetakchi o'rinlardan birini egallash imkonini berdi.

Bugungi kunda Birlashgan Arab Amirliklari Yaqin Sharqdagi iqtisodiy jihatdan eng rivojlangan hamda investitsiyalarni faol jalb qiluvchi mamlakatlar qatoriga kiradi. BAA hukumati iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va xalqaro investitsiyalarni jalb etishga qaratilgan faol iqtisodiy siyosatni amalga oshirmoqda (1-jadval).

1-jadval

BAA yalpi ichki mahsuloti va aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot dinamikasi (2020-yil narxlarida)¹

	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2024	2024 yilda 2010 yilga nisbatan, %
YIM, mlrd. dollar	277034	363901	357162	373423	401484	418752	435468	157,2
Aholi jon boshiga YIM, dollar	39834	41255	37801	38147	39199	39349	39491	100,3

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, BAAning real yalpi ichki mahsuloti 2010–2024-yillar oralig'ida barqaror o'sish sur'atlarini namoyish etgan. Xususan, 2010-yilda real YIM 277,0 mlrd. dollarni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilga kelib 435,5 mlrd. dollarga yetgan va o'sish sur'ati 157,2 foizni tashkil etgan. 2020-yilda

¹ <https://unctadstat.unctad.org/datacentre/dataviewer/US.GDPTotal>

global pandemiya inqirozi sababli iqtisodiyotda biroz pasayish (357,2 mlrd. dollar) kuzatilgan bo'lsa-da, keyingi yillarda moslashuvchan makroiqtisodiy siyosat tufayli iqtisodiyot tez sur'atlarda tiklanish bosqichiga o'tgan.

Biroq, iqtisodiyotning umumiy o'sishi fonida aholi jon boshiga to'g'ri keladigan real YIM ko'rsatkichida deyarli o'sish kuzatilmagan va 2024-yilda 2010-yilga nisbatan bor-yo'g'i 100,3 foizni tashkil etgan. Ushbu statistik nomutanosiblik mamlakatda iqtisodiy o'sish sur'atlari va demografik o'sish (asosan tashqi mehnat migratsiyasi hisobiga aholi sonining ko'payishi) sur'atlarining parallel ravishda kechganidan, ya'ni iqtisodiy kengayish ma'lum ma'noda ekstensiv xarakterga ega bo'lganidan dalolat beradi.

BAA makroiqtisodiy taraqqiyotining fundamental asosi uning tashqi savdo strategiyasi bilan uzviy bog'liq. Mamlakatning tashqi savdo ko'rsatkichlari dinamikasi ushbu fikrni yanada yaqqol tasdiqlaydi (2-jadval).

2-jadval

BAAning asosiy tashqi savdo ko'rsatkichlari dinamikasi, mln. dollar (joriy narxlarda)²

	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025 yilda 2010 yilga nisbatan, %
Exsport	214000	300477	335297	420160	515621	570245	605580	706671	330,2
Import	165000	263417	246961	347529	420493	470536	544100	618875	375,1
TSA	379000	563894	582258	767689	936114	1040781	1149680	1325546	349,7
Saldo	49000	37060	88336	72631	95128	99709	61480	87796	179,2

2-jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, BAAning tashqi savdo aylanmasi (TSA) 2010–2025-yillarda 3,5 barobarga (349,7 foizga) o'sib, 379 000 mln. dollardan 1 325 546 mln. dollarga (1,325 trln. dollar) yetgan. Eksport hajmi ushbu davrda 214 000 mln. dollardan 706 671 mln. dollargacha (330,2 foiz), import esa 165 000 mln. dollardan 618 875 mln. dollargacha (375,1 foiz) ko'paygan.

Ushbu omillar BAA iqtisodiyotining tashqi dunyo uchun o'ta ochiqligini va uning transmilliy ta'minot zanjirlarida naqadar muhim bo'g'inga aylanganini ko'rsatadi. Shuningdek, tadqiq etilayotgan davrning barcha yillarida tashqi savdo balansining ijobiy (profitsit) saldo bilan yopilishi (2025-yilga kelib 87,7 mlrd. dollar) mamlakatning xalqaro to'lov qobiliyati va valyuta zaxiralari mustahkamligini ta'minlab kelmoqda.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, BAA tashqi savdosining o'sish sur'atlari (349,7 foiz) umumiy iqtisodiyot (YIM) o'sish sur'atlaridan (157,2 foiz) sezilarli darajada yuqori bo'lgan. Bu esa mamlakat iqtisodiy o'sish modelining tashqi savdoga yo'naltirilganligini to'liq tasdiqlaydi.

Ushbu umumiy makroiqtisodiy muvaffaqiyatlar zamirida BAA tarkibiga kiruvchi alohida amirlik, xususan, o'zining noan'anaviy rivojlanish modeli bilan ajralib turuvchi Dubay amirligining o'ziga xos o'rni mavjud.

Bugungi kunda Dubay modeli regionalistika fanida "resurs la'nati" yoki "golland kasalligi" xavfini oldindan ko'ra bilish va unga qarshi maqsadli, institutsional hamda strategik industrial siyosat yuritishning noyob namunasini sifatida o'rganiladi. Dubayning iqtisodiy o'sish va tarkibiy diversifikatsiyalashuv yo'lini, uning tarixiy hamda iqtisodiy mantiqidan kelib chiqib, shartli ravishda to'rtta asosiy bosqichga ajratish maqsadga muvofiqdir.

Birinchi bosqich 1833-yilda boshlangan bo'lib, 1960-yillargacha davom etgan. 1833-yilda Al-Maktum sulolasining Dubayda mustaqil amirlik sifatida asos solishi va mintaqani Fors ko'rfazidagi soliq hamda bojlardan xoli erkin savdo portiga aylantirish strategiyasini e'lon qilishi bilan amirlik iqtisodiyotining dastlabki bosqichi boshlangan. Ushbu bosqich 1959-yilda Dubay daryosining quyi qismini kengaytirish va chuqurlashtirish bo'yicha ilk yirik infratuzilmaviy loyiha boshlangunga hamda keyinchalik neft zaxiralari aniqlangunga qadar, ya'ni 1960-yillarning o'rtalarigacha davom etgan.

Neft va uglevodorod zaxiralari aniqlanguniga qadar bo'lgan davrda Dubay amirligi iqtisodiyoti mutlaq va nisbiy ustunliklar nuqtai nazaridan cheklangan hamda eksogen (tashqi tabiiy) omillarga to'liq qaram bo'lgan. Ushbu tarixiy davrda mintaq tarmoqlararo tarkibining asosi tabiiy resurslarni birlamchi o'zlashtirishga, ya'ni dengiz durlari qidirish, baliqchilik va Fors ko'rfazi havzasidagi qulay geografik joylashuv hisobiga vujudga kelgan kichik tranzit hamda qirg'oqbo'yi savdosiga tayangan.

Eksport salohiyatini shakllantirish nuqtai nazaridan tahlil qilinganda, bu davrda mintaq iqtisodiyotida "resursga asoslangan" model amal qilgan bo'lib, eksport tarkibi faqatgina qo'shimcha qiymati o'ta past bo'lgan birlamchi xomashyo va an'anaviy hunarmandchilik mahsulotlari bilan cheklangan edi. Ichki bozor hajmining kichikligi, institutsional muhitning shakllanmaganligi hamda inson kapitali sifatining yetarli darajada rivojlanmaganligi sababli amirlikda Marshall tashqi samaralari va aglomeratsiya samaralarini yuzaga keltirish, shuningdek, tarmoqlararo samarali multiplikatsiyani harakatga keltirish imkoniyati mavjud bo'lmagan. Natijada ushbu bosqich past iqtisodiy o'sish sur'atlari va tashqi omillarga yuqori darajadagi sezuvchanlik bilan

² <https://unctadstat.unctad.org/datacentre/dataviewer/US.TradeMerchTotal>

tavsiflangan.

Ikkinchi bosqich 1960–1980-yillarni o‘z ichiga qamrab olib, neft buni, tabiiy resurs rentasining shakllanishi va dastlabki ishlab chiqarish kapitalining jamg‘arilishi davri sifatida talqin etiladi.

1966-yilda Dubay hududida dastlabki neft konlarining (Fateh koni) aniqlanishi va 1969-yildan boshlab uglevodorod xomashyosining eksport qilinishi mintaqa iqtisodiyotining tarmoqlararo tarkibini tubdan o‘zgartirib, uni jadal iqtisodiy o‘shish trayektoriyasiga olib chiqdi. Biroq, konfederatsiya tarkibidagi yirik neft zaxiralari ega bo‘lgan Abu-Dabi amirligidan farqli ravishda, Dubay strategik rejalashtirish tizimida o‘z tabiiy resurslarining geoiqtisodiy jihatdan cheklanganligi (Dubay zaxiralari BAA jami neft zaxiralari 5 foizdan kamrog‘ini tashkil etadi) yuqori aniqlik bilan hisobga olindi. Bu esa amirlik iqtisodiyotida “resurs la’nati” va “golland kasalligi” kabi makroiqtisodiy asoratlarning oldini olishga qaratilgan proaktiv industrial siyosatning shakllanishiga turtki berdi.

Ushbu bosqichda neft eksportidan olingan va davlat tasarrufida to‘plangan tabiiy resurs rentasi joriy iste‘mol xarajatlariga emas, balki uzoq muddatli multiplikativ samaraga ega bo‘lgan ishlab chiqarish va logistika infratuzilmasini kapitalashtirishga maqsadli yo‘naltirildi. Buning natijasida kelgusi diversifikatsiya jarayonlarining fundamental asosi bo‘lgan yirik strategik loyihalar — Port Rashid (1972-yil), Jebel Ali chuqur dengiz porti (1979-yil) hamda rangli metallurgiya tarmog‘ida energiya sig‘imi yuqori bo‘lgan dunyodagi eng yirik alyuminiy zavodlaridan biri — DUBAL (1979-yil) ishga tushirildi. Mazkur yondashuv amirlik iqtisodiyotida xomashyo rentasini jismoniy va infratuzilmaviy kapitalga muvaffaqiyatli transformatsiya qilishning xalqaro amaliyotdagi klassik namunasiga aylandi.

Dubay amirligi taraqqiyotining uchinchi bosqichi 1980–2000-yillarni o‘z ichiga oladi. Ushbu xronologik bosqichda Dubay amirligi makroiqtisodiy rivojlanish trayektoriyasi va eksport modeli tabiiy tubdan o‘zgarib, tabiiy resurs rentasiga asoslangan modeldan investitsion jozibadorlik hamda eksportga yo‘naltirilgan modelga strategik o‘tish amalga oshirildi. Mazkur tarkibiy diversifikatsiyaning fundamental institutsional drayveri sifatida 1985-yilda asos solingan “Jebel Ali” erkin iqtisodiy zonasi (Jebel Ali Free Zone — JAFZA) maydonga chiqdi.

Amirlik rahbariyati tomonidan transaksion xarajatlarni minimallashtirish va xorijiy to‘g‘ridan to‘g‘ri investitsiyalar oqimini rag‘batlantirish maqsadida noyob institutsional muhit yaratildi. Xususan, xorijiy investorlar uchun 100 foizlik mulkdorlik huquqining kafolatlanishi (an’anaviy kafillik tizimidan voz kechilgan holda), bojxona tariflari va korporativ soliq yukining nol darajaga tushirilishi, shuningdek, kapital hamda olingan foydaning xorijga repatriatsiya qilinishi (erkin o‘tkazilishi) transmilliy kompaniyalarning mintaqaviy ishlab chiqarish va logistik quvvatlarini ushbu hududda klaster usulida joylashtirishiga xizmat qildi.

Natijada amirlik eksport salohiyatining sifati o‘zgarib, oddiy birlamchi xomashyo eksportidan qo‘shimcha qiymati yuqori bo‘lgan tayyor mahsulotlar va butlovchi qismlar eksportiga, eng muhimi, global transchegaraviy qiymat zanjirlarida subyektning markaziy o‘rinni egallashini ta‘minlagan jadal reeksport operatsiyalariga o‘tish boshlandi. Bu esa amirlik iqtisodiyotining mintaqaviy miqyosdan global integratsiyalashgan savdo va ishlab chiqarish tizimiga transformatsiyalashuvini ta‘minladi.

To‘rtinchi bosqich 2000-yildan hozirgi kungacha bo‘lgan davrni o‘z ichiga oladi. Yigirma birinchi asr boshlaridan e‘tiboran Dubay amirligi iqtisodiyoti rivojlanishning sifat jihatidan yangi — postindustrial va innovatsion bosqichiga qadam qo‘ydi. Bu davrda mintaqa yuqori texnologiyali va intellektual xizmatlar ko‘rsatishga asoslangan global moliyaviy, transport-logistika, turistik hamda AKT xabiga aylandi. Mazkur transformatsiyaning institutsional asosi an’anaviy ishlab chiqarish zonalaridan farqli ravishda, “aqli ixtisoslashuv” va tarmoqli klasterli model tamoyillari asosida shakllantirildi.

Ushbu strategik yondashuv doirasida tashkil etilgan Dubay xalqaro moliyaviy markazi (Dubai International Financial Centre — DIFC), Dubai Internet City, Dubai Media City va Dubai Knowledge Park kabi yuqori texnologiyali hamda ixtisoslashgan innovatsion klasterlar mintaqaning tashqi iqtisodiy faoliyati tarkibini tubdan o‘zgartirdi. Natijada amirlik eksport salohiyatining drayverlari moddiy tovarlar ko‘lamidan yuqori qo‘shimcha qiymatga ega bo‘lgan nomoddiy ne‘matlar — transchegaraviy moliyaviy xizmatlar, xalqaro huquqiy va konsalting xizmatlari, multimodallik tamoyiliga asoslangan logistika operatsiyalari hamda dasturiy ta‘minot (AKT) xizmatlari eksporti tomon siljidi.

Bugungi kunda amirlik iqtisodiyoti bilimlar iqtisodiyoti hamda endogen o‘shish nazariyalari mantig‘iga mos ravishda rivojlanmoqda. Bu yerda inson kapitali va texnologik diffuziya iqtisodiy o‘shishning asosiy ekonometrik omillari hisoblanadi. Mintaqada joriy etilgan “aqli shahar” konsepsiyasi va raqamli monitoring infratuzilmasi transaksion xarajatlarni minimal darajaga tushirib, biznes yuritish va xalqaro kapitalni jalb etish bo‘yicha hududning global raqobatbardoshlik indekslaridagi yetakchi o‘rnini barqaror ta‘minlab kelmoqda.

Dubay amirligining tarkibiy diversifikatsiya va diversifikatsiyalashgan eksport salohiyatini shakllantirish modelini O‘zbekiston Respublikasining mintaqaviy iqtisodiyotiga transfer qilish bo‘yicha quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ilgari suriladi.

Resurs va sanoat rentasini infratuzilmaga yo‘naltirish. O‘zbekistonning tabiiy resurslarga (rangli metallar, tabiiy gaz) boy mintaqalari yoki Navoiy va Andijon kabi yuqori sanoatlashgan hududlarida hosil bo‘layotgan qo‘shimcha daromadlarni joriy iste‘molga emas, balki mintaqaviy transport-logistika zanjirlarini yaxshilash va

multimodallik tamoyillariga asoslangan quruqlik portlarini qurishga yo'naltirish lozim.

Erkin iqtisodiy zonalarda transaktsion xarajatlarni minimallashtirish. JAFZA tajribasidan kelib chiqib, O'zbekistondagi maxsus iqtisodiy zonalarda (SEZ) ma'muriy to'siqlarni tubdan kamaytirish, "yagona darcha" tizimini to'liq raqamlashtirish va xalqaro arbitraj huquqi elementlarini joriy etish orqali transchegaraviy qiymat zanjirlarini (reeksport operatsiyalarini) rag'batlantirish zarur.

Intellectual xizmatlar va raqamli klasterlarni hududiy rivojlantirish. Toshkent shahri hamda Samarqand, Andijon kabi mehnat resurslariga boy yirik aglomeratsiyalarda an'anaviy ishlab chiqarish tarmoqlaridan tashqari, xuddi DIFC va Dubai Internet City singari nomoddiy ne'matlar eksportiga ixtisoslashgan hududiy raqamli va moliyaviy klasterlarni tashkil etish hamda "aqlli ixtisoslashuv" strategiyasini amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, BAAning makroiqtisodiy barqarorligi bevosita uning tashqi savdo drayverlariga bog'liq bo'lsa-da, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan YIM dinamikasi iqtisodiy o'sishning ayrim bosqichlarda ekstensiv xarakterga ega bo'lganligini ko'rsatdi. Dubay amirligi esa resurslarning cheklanganligi sharoitida strategik rejalashtirish tizimi orqali "golland kasalligi"ning salbiy ta'sirlarini muvaffaqiyatli bartaraf eta oldi. Dubayning an'anaviy port markazidan global raqamli va intellektual xizmatlar ko'rsatuvchi postindustrial markazgacha bo'lgan transformatsiya yo'li institutsional islohotlar va klasterli yondashuv samaradorligining yorqin namunasidir. Mazkur modelning konseptual asoslarini O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy rayonlari hamda erkin iqtisodiy zonalari boshqaruv tizimiga joriy etish milliy iqtisodiyotning tashqi shoklarga chidamliligini oshirish va hududlarning eksport salohiyatini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi "Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-21-son Farmoni. URL: <https://www.lex.uz/uz/docs/-8050769>
2. UNCTADstat. Gross Domestic Product: Total and Per Capita, Growth Rates, Annual. URL: <https://unctadstat.unctad.org/datacentre/dataviewer/US.GDPTotal>
3. UNCTADstat. Merchandise Trade Matrix, Annual. URL: <https://unctadstat.unctad.org/datacentre/dataviewer/US.TradeMerchTotal>
4. UAE Foreign Trade Hits \$1.42tn in 2024 as Goods and Services Boom. URL: <https://www.arabianbusiness.com/politics/uae-foreign-trade-2024>
5. Экспорт и реэкспорт в Дубае и ОАЭ: современные тенденции и данные. URL: <https://alliance-dubai.net/nashi-uslugi/novosti-dubaya/dubaj-oe-e-ksport-i-re-e-ksport-tendentsii-i-danny-e/?lang=ru>

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100